

Do Relato ao Diagnóstico

Encontro do GEHSH 2002

Aldo Farias Dias

Relação Médico Paciente

- "A prática da medicina é uma arte não um comércio; uma vocação não um negócio; uma vocação através da qual teu coração será exercitado assim como tua cabeça. Freqüentemente a melhor parte do teu trabalho nada terá a ver com (a prescrição) de poções e fórmulas, mas com o exercício de uma influência do forte sobre o fraco, do justo sobre o mau, do sábio sobre o tolo".
 - William Osler. Aequanimitas; "The master word in medicine".

O relato

- **Relato espontâneo**
- **Intervenções**
- **Investigação Setorial**

Habilidade clínica

- .As unidades básicas da observação são os indícios e os sintomas; as unidades da medida são *as palavras* e algumas vezes números, e o instrumento para se obter a maioria dessas medidas é *o profissional*. Como qualquer outro instrumento científico, o médico deve ser tão *objetivo, preciso, específico e representável* quanto possível ao fazer observações sobre a doença do paciente.
- .Objetividade: as suas observações devem corresponder àquilo que o paciente realmente sentiu ou experimentou. (acurácia e validade). Isenção de preconceitos. Não confundir *interpretação* com *observação*.

Diagnóstico

- a Temática
- o Arranjo nos Conjuntos e Núcleos
- a Perspectiva da Historicidade
- o Agrupamento Miasmático
- o Individual e Característico
- a Compreensão

Abordagens

- Fisiológica
- Psicossomática
- Homeopática
- Homeotóxica
- Antroposófica
- Esotérica
- Vida Passada
- Caminho
- Autocura
- Curso em Milagres
- Ciência Cristã

